

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 542 sahifa,
27-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Формирование здоровьесберегающей образовательной среды в начальной школе в условиях инклюзии.....	10
<i>Тургунова Нилуфар Абдусаломовна</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tez va aniq hisoblash ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	16
<i>Dehqonova Maxliyoxon Shuhratjon, Musinjonova Dildoraxon Mahmudjon</i>	
Научно-педагогический анализ методов математического моделирования: численные и аналитические подходы в обучении студентов	19
<i>Мусурмонова Маъмура Оман кизи, Жураева Феруза Бахтиёр кизи, Сарсенбаева Мархабо Шадибековна</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy moslashuvini rivojlantirish texnologiyasi.....	26
<i>Turdimurodova Muazzam Muzaffarbek qizi</i>	
M. Tvenning "Tom Soyerning boshidan kechirganlari" romanida bolalar obrazining tasviri masalasi	29
<i>Sattarov Farrux Nuridinovich</i>	
Pedagogik dasturiy vositalar yordamida dars sifatini oshirish	35
<i>D. K. Ibadullayev</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kasbga qiziqishlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	41
<i>Isabekova Dilafruz Shermirzayevna</i>	
Молодёжь Узбекистана в системе политических процессов.....	46
<i>Юсупова Элеонора Фердинандовна</i>	
Математика o'qitishda zamonaviy yondashuvlar: vaziyatli tahlil va amaliy samaradorlik	51
<i>Matyaqubova Nazira Hikmat qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida rivojlantirishning metodik modeli.....	54
<i>Choriyev Olmosbek Baxriddin o'g'li</i>	
Fan va tilni integratsiyalashgan holda o'qitish (CLIL)	60
<i>M. D. Boynazarova</i>	
Оптимизация показателей сердечного цикла у спортсменов при хроническом физическом перенапряжении посредством фармакологической поддержки	63
<i>Нормуратов Абдулла Саппарович</i>	
Chidamlilikka yo'naltirilgan sport turlarida uglevod va energiya almashinuvini farmakologik korreksiyasi....	67
<i>Normuratov Abdulla Sapparovich</i>	
O'quvchilarga dutor ijrochiligini o'rgatishning pedagogik yondashuvlari	70
<i>Sa'dullayev Og'abek Abdurashid o'g'li, Nazirullayeva Nodira Akmal qizi</i>	
Bolalar musiqa va san'at maktablarida individual va jamoa mashg'ulotlarini tashkil etish mexanizmlari (cholg'u ijrochiligi misolida).....	74
<i>Omonova Charos Baxodir qizi</i>	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining o'quv-biluv faoliyatini motivatsiyalashda interfaol metodlardan foydalanish.....	79
<i>Saidova Zulfizar Norbobo qizi</i>	
O'qituvchining kognitiv egizagi (Digital Twin): sun'iy intellekt yordamida individual pedagogik uslubni modellashtirish.....	83
<i>Kuchkarova Feruza Qambaraliyevna</i>	
Abdusamad Boboxo'jayev rahbarligida tarix va arxeologiya institutining rivoji: 1964-yilgi arxiv hujjati misolida	91
<i>Abdullayev Botir Jabbor o'g'li</i>	
Maktab o'quvchilarining musiqiy idrokni shakllantirishning ijtimoiy va didaktik zarurati.....	93
<i>Abdumannan Maxammatov</i>	

“Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kalokagatiyani rivojlantirishning KAMOL modeli asosidagi pedagogik texnologiyasi”	97
<i>Abdurahmonova Dilorom Jovliyevna</i>	
Morphological Structure and Word Formation of Ecotourism Terminology: A Cross-Linguistic Analysis With Reference to the Uzbek Language.....	104
<i>Absamatova Charos</i>	
Fizika fanini o'tmda o'qitishda masalalar yechishning ilmiy-metodik ahamiyati	107
<i>Akmal Mustafoyev Isaqulovich, Munajat Mustafoyeva Oltibekovna</i>	
Kasbiy yo'naltirilgan ingliz tili darslarida metakognitiv strategiyalar asosida akademik nutqni rivojlantirish ..	111
<i>Allamuratov G'ofur Ashurovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirish metodikasi	116
<i>Amanova Albina Dexqon qizi</i>	
Psychological Approaches in Teaching English in Preschool Education and their Effectiveness	120
<i>Berdiqulova Zamira Albertovna</i>	
The Role of Family, Education, and Community Systems in Shaping Individual Psychological Well-Being .	124
<i>Diibar Abdullayeva Ubaydullayevna, Iroda Panjiyeva Khayitovna</i>	
Nomoddiy madaniy merosning talaba-yoshlarni yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashdagi ahamiyati	127
<i>Erboyev Suxrob Abdusalomovich</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida inson resurslarini boshqarishda muvozanatlashgan ko'rsatkichlar tizimidan foydalanishning nazariy asoslari	131
<i>Gulmira Jumanova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o'stirishda badiiy adabiyotning dolzarbligi	135
<i>Hasanova X. Z.</i>	
Gospital ta'lim sharoitida ona tili fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi	139
<i>Hikmatov Bobobek Saydulloyevich</i>	
ASB bo'lgan bolalarda sensor buzilishlarning kognitiv va ijtimoiy rivojlanishga ta'siri	142
<i>Isaxanova Oybarchin Abduraxim qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda kommunikativ faoliyat samaradorligining pedagogik mexanizmlari	146
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna</i>	
David haykali ko'z bo'lagining qalamtasvirini bajarish usullari.....	149
<i>Mo'minov Baxtiyor Karamatovich</i>	
Ta'limda fanlararo integratsiyadan foydalanishning pedagogik va psixologik asoslari	154
<i>Oblakulova Nodira Abduvali qizi</i>	
Ellipslarni tasviriy san'at va muhandislik grafikasida yasash metodikasi.....	160
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Kommunikativ strategiyaning yuzaga kelish omillari	170
<i>Normaxmatova Feruza Ruziboyevna</i>	
Umumta'lim maktab musiqa madaniyati darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish muammo va yechimlari	174
<i>O'rishboyeva Xumora O'rol qizi</i>	
Maktabda jismoniy tarbiya darslarida futbol elementlaridan foydalanib 10-11 yoshli bolalarda tezkor-kuch qobiliyatlarini rivojlantirish uslubiyati	177
<i>Qurbonbayeva Maftuna G'ayrat qizi</i>	
Maktabda darsdan tashqari futbol to'garaklarida o'quvchilarning tezkor-kuch qobiliyatlarini takomillashtirish	182
<i>Ro'ziboyeva Fotima Quدرات qizi</i>	
Matn ustida ishlash samaradorligini baholash mezonlari	187
<i>Sadarova Nilufar</i>	
Neyroestetik stimurning yosh dinamikasidagi roli: kognitiv emotsional sferani qayta tashkil etish mexanizmlari.....	193
<i>Salaxidinova Xolida Xaliljonovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	<p>Kasbiy ta'limda o'quvchilarning psixologik va axloqiy sifatlari 198 Salomov Abdurasul Axmadovich</p> <p>Funksiyaning hosilasi yordamida o'sish va kamayish oraliqlarini aniqlash metodikasi 201 Sherzad Eshjanovich Bekchanov, Shohida Sadullaeva Ziyadullaeva, Abdusalom A. Xudoyberdiev</p> <p>Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishda psixologik treninglarning nazariy va amaliy asoslari..... 205 Sojida Safarova Saxadin qizi</p> <p>Destruktiv xulq-atvor psixologik va pedagogik qarovsizlik oqibati sifatida..... 207 Umirzoqova Shodiya Lutfullo qizi</p> <p>Maktabgacha ta'limda bolalar bilan innovatsion texnologiyalar yordamida ekologik omillarni singdirish 210 Xoldorova Mashxura G'ulomovna</p> <p>Роль антиоксидантной системы в повышении работоспособности спортсменов 214 Нурбаев Бахтиёр Шириневич</p> <p>Shaxs irodaviy sohasini rivojlantirishning psixologik determinantlari..... 217 To'ychiyeva Shoyista Jumabayevna</p> <p>Ta'lim jarayonida va talabalarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ahamiyati 223 X. Xalilova, N. Niyazova</p> <p>Optimization of Periodontal Disease Treatment Tactics in Patients With Chronic Hepatitis C After Achieving a Sustained Virological Response 227 Makhmudova Ugiloy Bakhtiyorovna</p> <p>Pathogenetic and Clinical Rationale for the Prevention and Management of Periodontal Diseases in Workers Within Dust-Hazardous Environments 230 Turumova Marjona Bakhodirovna</p> <p>Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining boshqaruv faoliyati va kasbiy madaniyati 233 Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Soloyeva Rayhonoy Ravshanbek qizi</p> <p>Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida integratsiyalashgan ijodiy muhitni tashkil etishning ilmiy-metodologik asoslari 236 Sultanov Xaytboy Eraliyevich</p> <p>Ma'naviy-ma'rifiy faoliyat orqali o'smirlarda huquqbuzarlik profilaktikasining pedagogik asoslari 241 Umarov Qobiljon</p> <p>Maktab o'quvchilari orasida kiberbulling profilaktikasi yo'llari 245 Jannazarova Juldizxan Aliiyar qizi</p> <p>Kimyo ta'limi jarayonida kreativ yondashuv asosida kompetensiyaviy yondashuvni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish 250 Allaberdiyeva Zebinisobegim Ismoiljon qizi</p> <p>Universality in Phraseological Units in English, Dutch and Uzbek 253 Khaydarova Guzalkhon</p> <p>Texnologik ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanishning o'quv samaradorligiga ta'siri: universitet darajasida istiqbollor 256 Musurmonova Ma'mura Oman qizi, Berdiyeva Gulnoza Rizoqulovna</p> <p>Chet el va mahalliy tajribalarda muhandislik musobaqalari samaradorligi 261 N. Nomozova, A. Muxamadiyev</p> <p>Autizm spektri buzilishlarining klinik-pedagogik xususiyatlari va ularni korreksiyalashning ilmiy asoslari..... 267 Polatova P. M., Polvonova Kishchan Ravshanovna</p> <p>Tenglamalar ildizlarini aniqlashda vatarlar usuli va python dasturiy modeli 272 Rizayeva Bahoroy Jahongir qizi</p> <p>Algebra fanini o'rganishda talabani xatolarini tahlil qilish va ularni bartaraf etish usullari 277 Zaxiriddinova Shahlo Zahiriddin qizi, Norboyeva E'zoza O'tabek qizi, Oqbutayeva Sumbula Normuhammad qizi</p> <p>Интегрированный подход как основа развития русской связной речи иноязычных студентов неязыковых специальностей 280 Бозорова Хулкар Одинакуловна</p>
-------------------------------------	---

Оптимизация трудовых отношений в системе общего среднего образования на основе HR-менеджмента: эмпирический анализ.....	284
Турикова Лазокат Машрабовна	
Pedagoglarning huquqiy maqomi hamda global kompetensiyalar bilan bog'liq muammo va yechimlar.....	296
Javohir Baxtiyorovich Shukurov	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida og'zaki nutqni rivojlantirishning kommunikativ yondashuv asoslari.....	305
Holikulova Feruza Xasanovna	
Talabalarda internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning agressiv xulq-atvorga ta'siri.....	309
Tosheva Sayyora Raxmonqulovna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	314
Nurmatova Iroda Toxtasinovna, Qutlimuratova Dilnoza Oybek qizi	
O'quv materiallarini didaktik prinsiplar asosida bayon qilishning nazariy-amaliy asoslari.....	318
Turdiyeva Navruza Sheraliyevna	
Raqamli va globallashtirilgan muhitda maktabgacha yoshdagi bolalarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini rivojlantirish.....	323
Avazova Xidoyat Zafar qizi	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida badiiy asar tahlil qilish kompetensiyasini shakllantirish orqali o'quvchilar nutqini boyitish ("Bog'bon va nihol" rivoyati misolida).....	327
Normurodova Nigora Abdusattorovna, Abduxalilova Mohinur To'raqul qizi	
Qoraqalpog'iston cho'l yaylovlarning holatiga katta qumsichqonlar ta'sirini baholash.....	331
Adilbayeva Genjexan	
O'zbekiston zaminida uyg'onish - renessans hodisasining yuz berishi: shakllanishi, musulmon va insoniyat dunyosi taraqqiyotidagi o'rni.....	335
Choriyev Mirjalol Baxtiyor o'g'li	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining ekologik kompetentligini badiiy-loyihaviy faoliyat orqali rivojlantirish metodikasi.....	340
Istamov Zavqiddin Sa'dulloevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fonetik kompetensiyani rivojlantirish orqali orfoepik bilimlarni shakllantirish.....	344
Mamasidikova Naima Toxirjon qizi	
Talabalarining mustaqil o'qish va o'rganish kompetensiyalarini rivojlantirishning metakognitiv aspektlari.....	348
Mirsobitova Parvina Bahodir qizi	
Sun'iy intellekt vositasida talabalarining axloqiy-estetik madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari..	351
Muminov Zokir Sharop o'g'li	
Ta'lim muhitining o'quvchilarning emotsional holatiga ta'siri.....	354
Nurmatov Nurhayot Nurziyat o'g'li, Otaqurbonbova Nigina Rustam qizi	
STEAM yondashuvi asosida o'simliklar fiziologiyasi fanida o'quv mazmunini didaktik qayta tashkil etish xususiyatlari.....	358
Xoliqulova Gulchehra Alimardon qizi	
Особенности развития эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста.....	363
Мирзаева Наргиза	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning pedagogik asoslari.....	367
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
O'qituvchining pedagogik mahoratini takomillashtirish va uni rivojlantirish omillari.....	370
Ismailova Shaira Ferdausovna	
Maktab o'quvchilarida o'zini o'zi tarbiyalashni shakllantirishning pedagogik asoslari (8–9-sinflar asosida)..	373
Norxo'jayeva Lobar Nuriddin qizi	
Inkluziv ta'limda pedagoglarning mahorati va pedagogik innovatsiyalar.....	378
Raxmonova Gullola Shavkatovna	
The Impact of Collaborative Writing Activities on EFL University Students' Essay Writing Skills: A Classroom-Based Study.....	382
Shovkiewa Munisa Shonazar kizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	ChatGPT va generativ AI vositalarining o'quv jarayonidagi didaktik imkoniyatlari..... 386 <i>Sotivoldiyev Shohruhmirzo Abdumalik o'g'li</i>
	O'qituvchi shaxsining pedagogik etikasi va kasbiy madaniyati..... 390 <i>Sultonova Nargiza Nigmatovna</i>
	Raqamli transformatsiya sharoitida talabalarning media savodxonligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik mexanizmlari..... 393 <i>Zaxiriddinova Shaxlo, Nurova Manzura, Murodova Fayoza</i>
	Talabalar matematik tafakkurini rivojlantirishda analizdan masalalar yechish strategiyalari 397 <i>Zaxiriddinova Shaxlo, Tuffiyeva Roziya, Ismatullayev Javohir</i>
	Роль социальной компетенции в процессе интенсивного когнитивного развития 402 <i>З. Ф. Азизова</i>
	Роль научного знания в повышении качества образования 406 <i>Сагатова Диёра Абдулазиз кизи</i>
	Методы использование информационных технологий в научном исследовании качества образования в ВУЗе..... 409 <i>Уразова Марина Батыровна, Туленова Карима Жандаровна, Генжебаева Кундуз Саламат кызи</i>
	Академический стресс и формирование механизма “самообвинения” у студентов..... 412 <i>Хошимова Дилорам Анваровна, Немаджанова Наргиза</i>
	OTM, mahalla va oilalarda barqaror ma'naviy-axloqiy muhitni takomillashtirish tizimi 416 <i>Karshiyev Jaxongir Abdirayimovich, Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich</i>
	O'smirlar deviant xulq-atvori shakllanishida ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik bosh omil sifatida..... 421 <i>Olliberdiyeva Buoysha Baxromjon qizi, Tohirova Go'zaloy Davronbek qizi</i>
	Oliy ta'limda tasviriy va amaliy san'at integratsiyasining zamonaviy pedagogik metodlari (Buxoro amaliy san'ati misolida)..... 426 <i>Abdullayev Suxrob Sayfullayevich</i>
	STEAM texnologiyalari va uning qo'llanilishi 431 <i>Atenov Jandarbek Dayrabay o'g'li</i>
	Deviant xulq shakllanishining biopsixologik faktorlari..... 435 <i>Ro'ziqulova Sevinch Ubaydullo qizi, Tohirova Go'zal Davronbek qizi</i>
	Эмоциональная устойчивость как психологический фактор развития профессиональной компетентности будущих педагогов 438 <i>Рафиев Фарход Акилович</i>
	Pedagog kadrlarni innovatsion faoliyatga tayyorlashni boshqarish tizimini takomillashtirishning metod va mexanizmlari..... 441 <i>Aziboyev Shuhrat Olimovich</i>
	Bola nutqi buzilishlarining psixologik sabablari..... 445 <i>Xadicha Kamalova, Ziyodullo Elov</i>
	O'quvchilarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish orqali tanqidiy fikrlash va mustaqil o'qish ko'nikmalarini shakllantirish 449 <i>Xolmatova Sabohat Ilhomovna</i>
	O'qish savodxonligi darslarida xalqaro baholash tadqiqoti topshiriqlaridan foydalanish 453 <i>Boychayeva Sharifa Saidkulovna</i>
	Формирование иноязычной коммуникативной компетенции с помощью задания “диктоглосс” 458 <i>Касымова Феруза Суннатовна</i>
	Ta'lim paradigmalarining evolyutsiyasi va zamonaviy tendensiyalari 463 <i>Abdug'aniyeva Shaxzoda Shuxrat qizi</i>
	O'qish savodxonligi darslarida badiiy va ilmiy-ommabop matnlardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari 467 <i>Ostonova Madina Furqat qizi</i>
	Milliy cholg'u sozlar va ularning o'ziga xos xususiyatlari 471 <i>Raimjonov Sunnatulla O'ktamovich</i>
	Forsayt pedagogikasi asosida talabalarning kreativ va tanqidiy fikrlashini rivojlantirishning amaliy jihatlari 475 <i>Dushaboyeva Dinara Bahrom qizi</i>

Sun'iy intellekt yordamida individual o'qish yo'nalishini yaratish	479
<i>Irgasheva Madina Irgashovna</i>	
Ahmad al-Farg'oniyni hayot yo'li va ilm-fanga qo'shgan hissi	484
<i>Temirov Nabijon Solievich, Mo'sajonova Gulxumor Abduhalim qizi</i>	
Data-Driven yondashuv asosida o'quvchilarning jismoniy rivojlanishini monitoring qilish va prognozlash modeli	487
<i>Valiyev Jasurbek Saydullo o'g'li</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini inklyuziv ta'lim berishga tayyorlash mexanizmlari	491
<i>Axmedova Orzigul Tulqinovna</i>	
Mustaqil ish – ta'lim sifatini oshirish mezonidir	498
<i>Erkayev Elmirza Temirovich</i>	
Kasbiy tayyorgarlik jarayonida talabalarda kreativlikni rivojlantirishning psixologik shartlari	503
<i>Qobulov O'mirbek Azamat o'g'li</i>	
Kiberbullin onlyn tahdid va uning o'smir xulq-atvoriga ta'siri	509
<i>Saloxiddinova Xumora Mamamrayim qizi, Tohirova Go'zaloy Davronbek qizi</i>	
Yosh voleybolchi qizlarning muvozanat saqlash qobiliyatini oshirish	514
<i>Saparboyeva Muhayyo Farhod qizi</i>	
Talabalarda kasbiy kreativ kompetensiyalarini shakllantirishni psixologik pedagogik jihatlari	517
<i>Tohirova Go'zaloy Davronbek qizi, Sharipova Feruza Xo'jamurod qizi</i>	
O'quv bilish faolligi tushunchasining pedagogik-psixologik mohiyati	520
<i>Sattarova Gulinoza Salim qizi</i>	
Voleybol sport turini o'rgatish va uning mohiyati	523
<i>Turg'unov Baxtiyor O'rolovich</i>	
Malakali sportchilarni texnik tayyorgarligiga zamonaviy texnologiyalardan foydalanish yo'llari	526
<i>Eryigitov Dilshod Xolboyevich</i>	
Digitalization as a Driver of Inclusive Education: Enhancing Accessibility, Equity, and Learning Outcomes	529
<i>Muhabbat Nazaraliyevna Toshmurodova</i>	
Digital Transformation of HRM in Higher Education: Evidence from Uzbekistan	534
<i>D. Umirova</i>	
Bo'lajak logopedlarni og'ir nutq nuqsonli bolalar bilan ishlashga tayyorlashning integrativ metodikasi	538
<i>Achilova Sevara Djasirkulovna</i>	

BO'LAJAK LOGOPEDLARNI OG'IR NUTQ NUQSONLI BOLALAR BILAN ISHLASHGA TAYYORLASHNING INTEGRATIV METODIKASI

Achilova Sevara Djasirkulovna

“Maxsus pedagogika” kafedra p.f.f.d (PhD), dotsent
Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada og'ir nutq nuqsonli bolalar bilan ishlashga yo'naltirilgan bo'lajak logopedlarni tayyorlashning integrativ metodikasi ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Maqolada og'ir nutq nuqsonlari haqida umumiy ma'lumotlar, ularni ilmiy va amaliy jihatdan o'zlashtirishning mazmuni yoritilgan. Shuningdek, og'ir nutq nuqsonlari bo'yicha nazariy-amaliy bilim, ko'nikma va malakalarni chuqur o'zlashtirishda mustaqil ta'limning o'rni hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: dizartriya, rinolaliya, duduqlanish, integrativ metodika, logopedik ta'lim, og'ir nutq nuqsonli bolalar, professional kompetentlik, klinik amaliyot, differensial diagnostika, korreksion pedagogika, ko'p tarmoqli yondashuv, refleksiv tahlil, o'quv modellashtirish.

Abstract: This article analyzes an integrative methodology for training future speech therapists to work with children with severe speech impairments from scientific, theoretical, and practical perspectives. The paper provides general information on severe speech impairments and outlines the content of their acquisition by future speech therapists within the educational process from both scientific and practical viewpoints. It also examines the role of independent learning and the importance of modern pedagogical technologies in the in-depth development of theoretical and practical knowledge, skills, and competencies in the field of severe speech impairments.

Key words: dysarthria, rhinolalia, stuttering, integrative methodology, speech therapy education, children with severe speech impairments, professional competence, clinical practice, differential diagnosis, correctional pedagogy, interdisciplinary approach, reflective analysis, educational modeling.

Аннотация: В данной статье анализируется интегративная методика подготовки будущих логопедов к работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи с научно-теоретической и практической точек зрения. В статье представлены общие сведения о тяжелых нарушениях речи, а также раскрыто содержание их освоения будущими логопедами в учебном процессе с научной и практической позиций. Кроме того, освещается роль самостоятельного обучения и значение современных педагогических технологий в углубленном освоении теоретических и практических знаний, умений и навыков в области тяжелых нарушений речи.

Ключевые слова: дизартрия, ринолалия, заикание, интегративная методика, логопедическое образование, дети с тяжелыми нарушениями речи, профессиональная компетентность, клиническая практика, дифференциальная диагностика, коррекционная педагогика, междисциплинарный подход, рефлексивный анализ, образовательное моделирование.

KIRISH

Zamonaviy jamiyatda inklyuziv ta'lim va reabilitatsiya tizimlarining rivojlanishi og'ir nutq nuqsonli bolalarning ijtimoiy moslashuvi va sifatli ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, og'ir darajadagi nutq nuqsonlari (masalan, dizartriya nutq nuqsoni, rinolaliya nutq nuqsoni, duduqlanish nutq nuqsoni) ko'p hollarda neyropsixologik, tibbiy, pedagogik va ijtimoiy omillarning o'zaro ta'siri natijasida yuzaga keladi. Bunday murakkab klinik holatlarda mutahassisning faqatgina nutq apparati bilan ishlash ko'nikmalari yetarli emas, balki u neyrofiziologik jarayonlarni tushunishi, psixologik-pedagogik diagnostika vositalaridan foydalana olishi, farzand va oila bilan ishlash strategiyalarini egallashi, shuningdek, nevrolog, psixolog, defektolog va reabilitologlar bilan hamkorlikda ishlash madaniyatiga ega bo'lishi talab etiladi.

Oliy pedagogik ta'lim tizimida bo'lajak logopedlarni tayyorlash jarayoni an'anaviy ravishda fanlararo aloqalarning yetarli darajada uyushmasligi, klinik amaliyotning cheklanganligi va zamonaviy texnologik vositalarning o'quv jarayoniga sekin kirib kelishi bilan tavsiflanadi. Natijada, bitiruvchi talabalar amaliy ishga kirishganda og'ir nuqsonli bolalar bilan ishlashda ayniqsa, dizartriya nutq nuqsoni, rinolaliya nutq nuqsoni, duduqla-

nish nutq nuqsonlarni differensial diagnostikada xatoliklarga yo'l qo'yishi, individual dasturlarni ilmiy asoslashda qiyinchilikka uchrashi va ko'p tarmoqli jamoada o'zaro hamkorlikni samarali tashkil eta olmasligi kuzatilmoqda. Ushbu muammoni hal etish uchun ta'lim jarayoniga integrativ metodikani joriy etish dolzarb ilmiy-amaliy vazifa sifatida namoyon bo'lmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Logopediya va defektologiya sohasidagi xalqaro va milliy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, og'ir nutq nuqsonli bolalar bilan ishlash mutahassisidan keng ko'lamli bilim, amaliy ko'nikma va psixologik barqarorlikni talab qiladi.

L.S. Vigotskiyning nuqsonli rivojlanishning ijtimoiy-madaniy nazariyasi, A.R.Luriyaning neyropsixologik tadqiqotlari, R.Ye.Levina va G.A.Kashening logopedik klassifikatsiya tizimlari zamonaviy korreksion-pedagogikaning nazariy poydevorini tashkil etadi.

Ularning ishlarida nutq nuqsonining etiologiyasi, patogenezini va kompensator mexanizmlari yoritilgan bo'lib, bu logopedik tashxis va korreksion strategiyalarni ilmiy asoslashda muhim ahamiyatga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Zamonaviy xorij tadqiqotlari logopedik ta'limda ko'p tarmoqli integratsiyaning zarurligini ta'kidlaydi. Bu yo'nalishda evidence-based practice (dalilga asoslangan amaliyot), interprofessional education (kasblararo ta'lim) va clinical simulation (klinik simulyatsiya) tushunchalari keng qo'llanilmoqda. Tahlillar ko'rsatishicha, integrativ o'quv modellari talabalarning diagnostika aniqligini 32-45 foizga, korreksion dasturlarning samardorligini esa 28-38 foizga oshiradi.

O'zbekiston va Markaziy Osiyo mintaqasidagi ilmiy manbalarda logopedik ta'limni modernizatsiyalash masalalari so'nggi yillarda faol muhokama qilinmoqda. Biroq, og'ir nutq nuqsonli bolalar bilan ishlashga yo'naltirilgan aniq integrativ metodikaning ilmiy asoslangan, o'lchanadigan va takrorlanishi mumkin bo'lgan modeli hozirgacha tizimli shaklda ishlab chiqilmagan. Ko'p hollarda ta'lim jarayoni fanlar bo'yicha ajratilgan, klinik amaliyot nazariy bilimlar bilan yetarli uyg'unlashmagan, raqamli diagnostik va korreksion vositalar esa o'quv rejalariga sekin kiritilmoqda. Bu esa bo'lajak mutahassislarning professional tayyorgarligida "bilim-amaliyot" bo'shlig'ini vujudga keltirmoqda.

Shuning uchun integrativ metodikaning yaratilishi nafaqat nazariy ehtiyoj, balki amaliy zarurat hisoblanadi. Ushbu metodika fanlararo aloqalarni kuchaytirish, klinik fikrlash madaniyatini shakllantirish, zamonaviy texnologik vositalarni pedagogik jarayonga organik integratsiyalash va talabaning kasbiy identikligini mustahkamlash orqali logopedik ta'lim sifatini yangi bosqichga ko'tarishga xizmat qiladi.

Integrativ metodika tushunchasi pedagogika va psixologiyada tizimlilik, o'zaro bog'liqlik va sinergetik ta'sir tamoyillariga asoslanadi. Ushbu metodikaning nazariy model ikki asosiy blokdan tashkil topgan: kontent-integratsiya va protsessual-integratsiya.

Kontent-integratsiya defektologiya, nevrologiya, psixologiya, pedagogika, axborot texnologiyalari va reabilitatsiya fanlarining mazmuniy elementlarini yagona o'quv moduliga birlashtirishni nazarda tutadi. Masalan, og'ir nutq nuqsoni bo'lgan dizartriya nutq nuqsoni bilan ishlash modulida talaba nafaqat nutq apparati anatomiyasi va artikulyatsion gimnastikani o'rganadi, balki neyrofiziologik mexanizmlar, propriotseptiv sensor integratsiya, psixomotor rivojlanish darajasi, oilaviy muhit ta'siri va zamonaviy neyrostimulyatsion ta'sirning ahamiyatini ham o'zlashtiradi. Bu esa mutahassisning diagnostika va korreksion-pedagogik kompleks yondashuv bilan ishlab chiqish imkonini beradi.

Protsessual-integratsiya esa o'quv jarayonining tashkiliy-pedagogik jihatlarini o'z ichiga oladi. Unda ma'ruza mashg'ulotlar, amaliyot, klinik kuzatuv, simulyatsion trening, keys-tahlil, refleksiv seminarlar va ko'p tarmoqli amaliy kengashlar o'zaro uyg'unlashtiriladi. Protsessual integratsiyaning asosiy tamoyillari quyidagilardir:

1. Bosqichma-bosqichlik (nazariy bilim → amaliy ko'nikma → klinik amaliyot → mustaqil ta'lim → refleksiv tahlil).
2. Kontekstuallik (o'quv vazifalari real klinik vaziyatlarga moslashtiriladi).
3. Iterativlik (xatolarni tahlil qilish, to'g'rilash va yangi strategiya ishlab chiqish davriy takrorlanadi).
4. Kasblararo hamkorlik (logoped, psixolog, nevrolog, rehabilitolog va o'qituvchi o'rtasidagi o'zaro aloqa modelashtiriladi).

Integrativ metodikaning nazariy asosida kompetentlikka yo'naltirilgan ta'lim turtki beradi. Kompetentlikka yo'naltirilgan ta'lim talabadan nafaqat bilim olishni, balki uni real vaziyatda qo'llashni, samaradorlikni baholashni va o'z faoliyatini izchil takomillashtirishni talab qiladi. Ekosistemaviy yondashuv esa bolani, oilani, ta'lim

muhitini va jamiyatni yagona reabilitatsiya tizimi sifatida qarashni, logopedni esa shu tizimning faol koordinatori sifatida tayyorlashni nazarda tutadi. Ushbu nazariy blok integrativ metodikaning ilmiy asosini tashkil etib, uning amaliy modelga aylanishi uchun konseptual poydevor hisoblanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Integrativ metodikaning amaliy model ikki o'lchamli tizim sifatida ishlab chiqilgan: vertikal o'lcham (bosqichlar va mazmun) va gorizontaal o'lcham (fanlararo integratsiya va hamkorlik mexanizmlari). Model 5 ta asosiy modulni o'z ichiga oladi:

1. **Neyro-logopedik asoslar moduli.** Bu modulda talabalar nutqning fiziologik va patologik mexanizmlari, markaziy nerv tizimining nutq jarayonlariga ta'siri, neyropastiklik tamoyillari va og'ir nutq nuqsonlarining etiopatogenezi o'rganiladi. Amaliy qismida EEG, MRT ma'lumotlarini talqin qilish asoslari, neyrokoreksion qujilmalar bilan ishlash ko'nikmalari va sensor integratsiya mashqlari o'zlashtiriladi.
2. **Differensial diagnostika moduli.** Bu bo'limda talabalar nutq nuqsonlarini turlari, darajalari va qo'shimcha buzilishlar bilan ajratib olish algoritmlarini o'rganadi. Standartizatsiyalangan testlar, klinik kuzatuv protokollari, video-tahlil va oilaviy intervyu usullari qo'llaniladi. Maqsad: xato tashxis qo'yish ehtimolini kamaytirish va individual dasturni ilmiy asoslash.
3. **Korreksion-reabilitatsion texnologiyalar moduli.** Bu modulda og'ir nutq nuqsonli bolalar bilan ishlashning zamonaviy usullari (augmentativ va alternativ kommunikatsiya, neyrolingvistik dasturlar, multisensorli korreksion o'yinlar, oilaviy markazlashgan intervensiya) o'rgatiladi. Talabalar simulyatsion vaziyatlarda dastur tuzish, bosqichma-bosqich amalga oshirish va natijalarni kuzatish ko'nikmalarini egallaydi.
4. **Kasblararo hamkorlik va kommunikatsiya moduli.** Logopedning faoliyati faqatgina nutq apparati bilan cheklanmaydi. Bu modulda psixolog, nevrolog, defektolog, reabilitolog va o'qituvchilar bilan o'zaro aloqa, ko'p tarmoqli kengash o'tkazish, hujjatlashtirish, etik tamoyillar va oila bilan ishlash madaniyati shakllantiriladi. Keys-tahlil va rol o'ynash usullari orqali talabalar real vaziyatlarda hamkorlik qilish tajribasini orttiradi.
5. **Refleksiv tahlil va professional rivojlanish moduli.** Bu modul talabaning o'z faoliyatini tahlil qilish, xatolarni aniqlash, ilmiy adabiyotlar bilan ishlash, tadqiqot savollarini shakllantirish va kasbiy identifikatsiya mustahkamlashga qaratilgan. Portfolio tuzish, tadqiqot loyihalarini amalga oshirish, ilmiy maqola yozish asoslari va kasbiy etika masalalari muhokama qilinadi.

Har bir modul nazariy blok, amaliy mashg'ulotlar, klinik kuzatuv, stimulyatsion vazifa va refleksiv tahlil elementlarini o'z ichiga oladi. O'quv jarayonida raqamli platformalar (virtual klinik vaziyatlar, AI-assistentli diagnostika simulyatorlari, video-tahlil arxivlari) keng qo'llaniladi. Bu esa talabalarga xavfsiz muhitda xato qilish, tahlil qilish va takrorlash imkonini beradi.

Modullararo integratsiya gorizontaal o'quv rejalashtirish orqali amalga oshiriladi. Masalan, "Dizartriya nutq nuqsoni" mavzusi bir vaqtning o'zida nevrologiya, psixologiya, logopediya va raqamli texnologiyalar fanlari doirasida o'rganiladi, talaba esa yagona keys bo'yicha kompleks yechim ishlab chiqadi.

Amaliy takliflar:

1. Oliy ta'lim muassasalarida logopediya yo'nalishi o'quv rejalariga integrativ modullarni kiritish, fanlararo integratsiyani gorizontaal rejalashtirish orqali amalga oshirish.
2. Klinik amaliyot bazalarini kengaytirish, nevrologik, psixologik va reabilitatsion markazlar bilan doimiy hamkorlik o'rnatish.
3. O'qituvchilarning malakasini oshirish uchun integrativ pedagogika, klinik simulyatsiya va raqamli texnologiyalar bo'yicha treninglar tashkil etish.
4. Integrativ metodikaning samaradorligini muntazam monitoring qilish, portfolio tizimi va tashqi baholash mexanizmlarini takomillashtirish.
5. Kelgusi tadqiqotlarda integrativ metodikaning uzoq muddatli ta'siri, bolalarning nutq rivojlanish dinamikasi va oilaviy moslashuv ko'rsatkichlariga ta'siri o'rganilishi maqsadga muvofiq.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, integrativ metodika logopedik ta'limni zamonaviy talablarga moslashtirish, og'ir nutq nuqsonli bolalarga sifatli yordam ko'rsatish va mutahassislarning professional o'sishini ta'minlash uchun ilmiy asoslangan, amaliy jihatdan samarali va kelgusida keng qo'llanilishi mumkin bo'lgan pedagogik modeldir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Н.И. Морозова. Как преодолет заикание. Изд-во ЭКСМО М., 2002
2. П.С.Волкова, С.Н.Шаховская, Логопедия. Издательство Владос. М., 2002
3. S.J.Achilova. Dislaliya.Dizartriya /O'quv qo'llanma. "ZEBO PRINT" TOSHKENT - 2021.
4. S.J.Achilova. Duduqlanish./ Darslik"ZEBO PRINT" TOSHKENT - 2022.
5. S.J. Achilova. Factors And Principles Of Preparing Future Speech Therapists To Work With Children With Severe Speech Impairments. 6th international black sea scientific research and innovation congress. 386-390 bet.2025.
6. Achilova Sevara Djasirkulovna / mechanisms of creating a professional information environment in preparing future logical therapists to work with children with severe speech disorders. Modern American Journal of Social Sciences and Humanities ISSN (E): 3067-8153 Volume 01, Issue 07, October, 2025.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.